

LOGISTICAL TRENDS IN THE DIGITAL BIPOLAR WORLD AND THEIR IMPACT ON THE UNION STATE**Koroleva Anna,***Doctor of Economics, Associate Professor
Belarusian State University
4, Nezavisimosti Ave, Minsk, Belarus***Dutin Sergei***postgraduate student
Belarusian State University
4, Nezavisimosti Ave, Minsk, Belarus***ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ В ЦИФРОВОМ БИПОЛЯРНОМ МИРЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО****Королёва Анна Анатольевна***доктор экономических наук, доцент
Белорусский государственный университет
Пр-кт Независимости, 4, Минск, Беларусь***Дутин Сергей Русланович***Аспирант,
Белорусский государственный университет
Пр-кт Независимости, 4, Минск, Беларусь***Abstract**

The present article focuses on contemporary and medium-term logistics trends that have emerged in the post-quantum period, under the impact of the fragmentation of the global economy and the transition to digital globalisation. Particular attention is paid to the transformation of logistics chains, changes in the structure of demand for transport services and the increasing role of regional transport corridors. These phenomena have the potential to become long-term trends in global transport logistics, defining new priorities in infrastructure and technology development. These processes will continue to have a significant impact on international transport in the Union State, creating prerequisites for the formation of new cooperation strategies and increasing the sustainability of logistics systems.

Аннотация

В данной статье акцент сделан на текущих и среднесрочных логистических трендах, сформировавшихся в постковидный период под воздействием фрагментации глобальной экономики и перехода к цифровой глобализации. Особое внимание уделяется трансформации логистических цепочек, изменению структуры спроса на транспортные услуги и усилению роли региональных транспортных коридоров. Эти явления обладают потенциалом перерасти в долгосрочные тенденции мировой транспортной логистики, определяя новые приоритеты в развитии инфраструктуры и технологий. Указанные процессы продолжают оказывать значительное влияние на международные перевозки Союзного государства, создавая предпосылки для формирования новых стратегий сотрудничества и повышения устойчивости логистических систем.

Keywords: Union State, logistics trends, digital globalisation, transport logistics.**Ключевые слова:** Союзное государство, логистические тренды, цифровая глобализация, транспортная логистика.

В монографии [5] были описаны и исследованы глобальные долговременные тенденции в мировой транспортной логистике, а в работах [1; 3] – обозначены новые тренды, привнесенные в торговлю и логистику ЕАЭС пандемией COVID-19. В данной статье внимание будет сконцентрировано на текущих и среднесрочных логистических трендах, сформировавшихся в постковидный период под влиянием фрагментации глобальной экономики и ее перехода к цифровой глобализации [2], которые имеют все основания стать долговременными тенденциями в мировой транспортной логистике (см. также [4, 6, 8]) и оказывать длительное воздействие на международные перевозки Союзного государства.

В таблице 1 приведен авторский анализ статистики ВТО по торговле транспортными услугами в мире и у 10 лидеров этого рынка – ЕС, КНР, Сингапур, США, ОАЭ, Великобритания, Турция, Ю. Корея, Япония, Индия, включены также Россия и Беларусь. Анализ показал, что после падения в ковидные 2019–2020 гг. международные перевозки восстановились и рекордно выросли в 2022 г., чему способствовал и рост цен на транспорт, но уже в 2023 г. экспорт возвратился к трендовому значению среднегодового роста с 2010 г. в 5 % в год. От мирового роста существенные негативные отклонения у США, Великобритании и Японии, у которых из-за этого мировая доля рынка экспортных транспортных услуг сократилась соответственно с 9,3, 3,6 и 5,1 % в 2010 г. до 7,3, 2,8 и 2,2 % в 2023 г., у Китая

с Гонконгом и Сингапура доли выросли соответственно до 8,6 % и 7,8 %. За годы пандемии и выхода из нее ОАЭ, а также и Турция стали мировыми торгово-транспортными хабами, оказывающими транспортные услуги – их доля на мировом рынке выросла до 3,2 % и 2,6 % и это больше, чем у Японии, Южной Кореи, Индии. Экспорт транспортных услуг у Турции за 13 последних лет растет с темпом 12 % в год, что более, чем удвоило ее долю на этом рынке. Перечисленные 10 мировых лидеров обеспечивают 80,9 % мировых перевозок. Примерно такая же ситуация и с импортом транспортных услуг: мировые лидеры те же, и это определяется у одних огромной внешней торговлей – это КНР, США, ЕС, Япония, Индия и транзитными функциями и других – Сингапур, ОАЭ, Турция. Беларусь и Россия до санкций наращивали свои доли на мировом рынке транспортных услуг, но санкции их снизили в 2022 г. В сумме позиции Союзного государства на мировом рынке транспортных услуг, просевшие в 2022 г., в 2023 г., особенно по импорту, начали восстанавливаться.

Экспорт в мире транспортных услуг в суммарном экспорте услуг составил в 2023 г. 17 %, в то

время как в 2000 г. он равнялся 21 % (база данных ВБ), причина – появление цифровых услуг, вызвавших бурный рост экспорта услуг, доставляемых цифровым способом (рост в 3,7 раза по отношению к 2005 г. при снижении их стоимости на 15 %).

Высокий мировой рост с 2010 г. транспортных услуг (в среднем в год на 5 % и планируется на 4,4 % в 2022 г.) происходил за счет роста у мировых лидеров – ЕС и Китая. У ЕС среднегодовой рост стабилен в 39–40 % и поэтому его доля в мировом экспорте сохраняется, но несколько растет доля в импорте. Правда, странам за пределами ЕС оказывается только половина транспортных услуг из суммарного экспорта, вторая половина – это перевозки внутри ЕС. В Европе наряду с традиционными логистическими лидерами: в 2023 г. экспорт ФРГ – 95,3 млрд долл., Великобритании – 38 млрд долл., Франции – 67 млрд долл., Нидерландов – 63 млрд долл., стремительно наращивает свое участие в транспортной логистике Польша, достигнув в 2023 г. 29,3 млрд долл.

Таблица 1
 Беларусь и Россия на фоне мировых лидеров по внешней торговле транспортными услугами

	Страна		Год							CAGR (2019, 2023)	Индикаторы	
			2019	2020	2021	2022	2023	2010	Мировая доля		2023	
	Мир	эксп.	1047	880	1230	1523	1351		6,58	100,0	100,0	
		имп.	1246	1044	1396	1746	1632		6,98	100,0	100,0	
1	ЕС	эксп.	422	373	501	611	545		6,6	39,8	40,3	
		имп.	370	335	447	529	504		8,03	29,8	30,9	
2	КНР + Гонконг	эксп.	64+31	58+24	129+33	145+33	87+30		17,27+0,82	4,2+3,6	6,4+2,2	
		имп.	105+18	95+15	134+20	169+20	171+18		12,97+0	6,5+1,6	10,5+1,1	
3	Сингапур	эксп.	67	67	105	135	105		11,89	4,7	7,8	
		имп.	64	71	88	110	91		9,20	3,0	5,6	
4	США	эксп.	91	57	67	92	98		1,87	9,3	7,3	
		имп.	113	73	107	158	143		6,06	9,1	8,8	
5	ОАЭ	эксп.	16	16	25	39	43		28,04	0,3	3,2	
		имп.	15	9	12	16	18		4,66	0,8	1,1	
6	Великобритания	эксп.	38	25	26	35	38		0,0	3,6	2,8	
		имп.	33	19	20	36	42		6,21	2,7	2,6	
7	Турция	эксп.	23	16	24	35	35		11,07	1,1	2,6	
		имп.	10	8	11	16	18		15,83	0,8	1,1	
8	Ю. Корея	эксп.	27	24	42	48	32		4,34	4,7	2,4	
		имп.	14	12	18	20	17		4,97	3,1	1,0	
9	Япония	эксп.	26	21	25	29	30		3,64	5,1	2,2	
		имп.	34	27	32	37	35		0,73	4,8	2,1	
10	Индия	эксп.	21	21	29	37	20		-1,21	1,6	2,1	
		имп.	68	54	83	109	91		7,56	4,8	1,0	
	Россия	эксп.	20,660	15,944	18,926	14,926	14,982		-7,87	1,8	1,1	
		имп.	9,363	8,999	12,558	9,826	10,297		2,41	1,2	0,6	
	Беларусь	эксп.	4,019	3,678	4,364	3,716	3,998		-0,13	0,4	0,3	
		имп.	1,946	1,764	2,484	2,074	2,382		5,18	0,1	0,1	

Источник: расчеты авторов по базе данных ВТО (www.stats.wto.org).

Международные транспортные услуги в мире делятся примерно поровну на перевозки пассажиров и грузоперевозки, последние в 2023 г. составили 686,3 млрд долл. из 1351 млрд долл. общего экспорта. Чистый экспорт транспортных услуг у мировых торговых лидеров – Китая и США – существенно отрицательный, причем он удвоился с 2019 г., примерно тот же процесс у Великобритании и Японии с отрицательным торговым сальдо по транспорту. У ЕС чистый экспорт пока положительный, но импорт в год растет почти на 2 % быстрее экспорта и поэтому сальдо стремится к нулю. У ОАЭ, Турции, Южной Кореи – растущий положительный чистый экспорт. У Союзного государства в сумме стандартный чистый экспорт транспортных услуг, однако коэффициент покрытия экспортом импорта снизился с 2,18 в 2019 г. до 1,5 в 2023 г.

Индикаторы конкуренции

Кроме двух индикаторов, представленных в таблице 1 – доля мирового рынка транспортных

услуг и среднегодовой рост – введем еще два важных индикатора конкуренции: сравнительные конкурентные преимущества страны i по Баласса:

$$RCA_i = \frac{export_{\text{транспорт}}^i / export_{\text{услуг}}^i}{export_{\text{транспорт}}^w / export_{\text{услуг}}^w}$$

и доля чистого экспорта во внешней торговле транспортными услугами:

$$NB_i = \frac{export_{\text{транспорт}}^i / import_{\text{транспорт}}^i}{export_{\text{транспорт}}^i / import_{\text{транспорт}}^i}$$

Значение индикатора сравнительных преимуществ для выбранных стран в 2019 и 2023 гг. РФ и РБ представлены на рисунке 1.

Как видим, транспортный экспорт играет важнейшую роль для экспорта коммерческих услуг в Беларуси, России и Польше. В Германии, Китае и в целом в ЕС, он то же имеет большее значение, чем в мире, и только в США эта небольшая статья коммерческих услуг.

Рис. 1. Индикатор RCA – сравнительных конкурентных преимуществ

Индикатор NB_i чистого экспорта во внешней торговле транспортными услугами представлен на рисунке 2, из которого видно, что в Польше вырос до 37 %, в Беларуси и России из-за санкций упал

соответственно до 25,3 % и 18,5 %, оставаясь на высоком уровне, в КНР, США, ФРГ отрицательный чистый экспорт, причем в ФРГ незначителен во внешней торговле транспортными услугами, а в КНР и США значителен.

Рис. 2. Индикатор NB_i – доля чистого экспорта во внешней торговле отдельных стран и ЕС, %

Отметим, что введенный индикатор NB_i проще и понятнее общеизвестного индикатора Гринвэя – Мильнера GM_i [5], но они связаны соотношением: $GM_i = 1 - |NB_i|$.

Еще полезно отслеживать динамику индикатора покрытие экспортом импорта транспортных услуг

$$cov_i(t) = \frac{export_{транспорт}^i(t)}{import_{транспорт}^i(t)}$$

. Индикатор оперативно реагирует на опережающий рост импорта и необходимость включения политики импортозамещения в транспортной отрасли. На рисунке 3 представлена динамика этого индикатора для мировых лидеров рынка транспортных услуг у Беларуси и России, из которого видно, что, кроме ОАЭ, у всех остальных стран этот индикатор ухудшается.

Рис. 3. Динамика индикатора покрытие экспортом импорта транспортных услуг у отдельных стран

Введем еще нужный для выявления транспортных услуг у страны индикатор – эластичность торговли транспортными услугами от внешней торговли товарами:

$$E_{\text{транспорт}}^i = \frac{\text{export}_{\text{транспорт}}^i(t) + \text{import}_{\text{транспорт}}^i(t)}{\text{export}^i(t) + \text{import}^i(t)} \times 100\%$$

Динамика индикатора за последние годы показана

Рис. 4. Динамика индикатора эластичность внешней торговли транспортными услугами от внешней торговли страны

Глобальные логистические тренды

Цифровая биглобализация [2], или фрагментация мировой экономики, и цифровизация неизбежно влекут глобальную перестройку мировых транспортных потоков. Как отмечено в отчете ВТО [7], торговля внутри гипотетических геополитических блоков в 2022 г., определенных ВТО по голосованию в ООН в 2022 г., осталась в 2023 г. на уровне предыдущего, в то время как между блоками сократилась на 10 %. Точнее, ВТО считает, что торговля вне блоков по геополитическим интересам растет на 4–6 % медленнее, чем внутри блоков.

Тренд 1 (глобальный). С 2022 г. ускорилась фрагментация мировой торговли и рост торговли внутри блоков дружественных стран, что изменяет мировые транспортные потоки, особенно в части перевозок ископаемых ресурсов (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, минеральные удобрения).

Этот тренд изменил товарные потоки Союзного государства: российские нефть и газ идут в Азию, а в ЕС их поставляют в основном США и арабские страны, белорусские нефтепродукты и удобрения идут в Азию и Африку.

На изменение товарных потоков оказывает влияние также бурный среднегодовой рост экспорта и (или) импорта после 2010 г. у азиатских стран: Вьетнам (экспорт – 13,1 %, импорт – 11,8 %), Камбоджа (экспорт – 12,4 %), Монголия (экспорт – 11,0 %), Лаос

на рисунке 4, из которого видно, что на 100 долл. внешнего оборота наименьшая доля международных транспортных услуг у Ю. Кореи – 3,8, а наибольшая – у Индии, Турции, Беларуси, ЕС, ОАЭ, что свидетельствует об их транзитном значении.

(экспорт – 9,9 %, импорт – 8,6 %), Бангладеш (экспорт – 7,2 %, импорт – 8,2 %), Китай (экспорт – 5,6 %, импорт – 5 %). В экспорте эти азиатские страны и еще Мексика замещают в США китайский экспорт. Правда, следует отметить, что экспортные производства в этих странах открыты в основном Китаем, чтобы обойти введенные Трампом таможенные барьеры. На мировые товарные потоки и их логистику влияет также вытеснение Китаем конкурентов со многих рынков, например, легковых автомобилей.

Тренд 2 (глобальный). Бурный рост электронной торговли способствовал развитию новой отрасли логистики – трансграничной розничной торговли, а также быстрой доставки товаров от интеграторов розничным покупателям внутри стран, причем 80 % логистических компаний электронной торговли доставляет товары день в день. Электронная торговля вызвала также бурный рост фулфилмент-операторов.

Бурный рост в мире электронной торговли (e-commerce) на 6–10 % (СНГ – 11,7 %) в год, и в 2023 г. достигшей в мире уже до 6 трлн долл., что составило 20,8 % розничного товарооборота (в России – 13,8 %, в Беларуси – 8,1 %, в Китае – 52 %) и особенно трансграничной (CBEC = cross-border e-commerce) (данные из баз данных asoworld.com, pwc.com, mordorintelligence.com) потребовали со-

здания отдельного подсектора транспортной логистики, обслуживающего электронную торговлю. Крупные маркетплейсы типа Amazon, Wildberries, Ozon, Yandex.Маркет, Евроопт создали собственные сети доставки товаров электронной торговли, другие – Ali-Express – используют сторонние организации (почты стран доставки). Страны СНГ заключили договора о взаимодействии в доставке товаров электронной торговли между странами, как правило, используя остатки почтовых служб СССР. В России СВЕС уже к 2017 г. достигла трети всей электронной торговли.

Транспортно-логистическая схема усложняется, если маркетплейс обслуживает стороннего продавца и реализуется обычно в трех версиях:

FBO – доставка со склада маркетплейса, при массовой продаже товара выбирается вся логистика маркетплейса, например, Ozon;

FBS – маркетплейс берет на себя доставку только последней мили, товары хранятся у продавца, а не замораживаются на складах маркетплейса и доставляются в пункт маркетплейса, который доставляет его покупателю;

RealFBS – маркетплейс используется только как торговая площадка, причем продавец по схеме realFBS Standart обязуется доставить за 30 дней. Примерно по такой схеме работает белорусская товарная биржа, быстро наращивающая обороты. По схеме realFBS Comfort – за 8 часов и по схеме realFBS Express – за 30 минут.

Логистика электронной торговли особенно сложна при доставке товара из-за рубежа (GBS-импорт), которая занимает несколько недель и включает фулфилмент за рубежом, эквайринг, первая миля, экспресс-перевозки и таможенное оформление и оплату таможенных пошлин, доставку на склад в городе покупателя и наконец доставку последней мили. Электронная торговля требует также создания приложений на телефон для отслеживания посылок.

Огромный процент возврата в электронной торговле потребовал организации возвратной логистики.

Наибольшее влияние электронная торговля оказывает в сегменте курьерских служб и сетей пунктов выдачи заказов. Из-за медленной реакции на эти требования логистических операторов крупные маркетплейсы предпочли создание собственных служб доставки и сетей выдачи заказов.

Бурный рост электронной торговли привел к стагнации традиционного рынка транспортной логистики. Оставшуюся от Wildberries и Ozon небольшую долю рынка разделяют логистические компании, специализирующиеся на своей части пути товара от производителя до потребителя: «первая миля» – заборная логистика до складов маркетплейса – забирает небольшую долю, большая доля достается «средней миле» – международная доставка, также небольшая доля у «последней мили» для развозки между складом маркетплейса и сетью пунктов выдачи. В конечном итоге и эти небольшие логистические компании интегрируются в струк-

туры маркетплейса и обслуживают только его. Отметим, что по данным из Отчета [8] 53 % стоимости доставки занимает «последняя миля».

Тренд 3 (глобальный). Цифровизация в логистике растет с темпом 20 % в год (данные Высшей школы экономики) и все шире использует большие данные и искусственный интеллект, а также ведет к созданию цифровых платформ, выполняющих функции логистических бирж.

Цифровизация, включая интернет-вещей, позволяет создавать системы TMS – Transport Management Systems, которые рассчитывают и корректируют с учетом трафика оптимальные маршруты, отслеживают в реальном времени всю информацию о грузовиках и грузах. Большие надежды возлагаются на искусственный интеллект, который как прогнозируется, наполовину сократит время доставки [8].

Важное направление в цифровизации – создание маркетплейсов (цифровых бирж) грузоперевозок. В Беларуси активно развиваются 5 таких бирж для поиска грузов или транспорта: Roolz, CMR24, Transinfo, Перевозка24, GRUZon.

Тренд 4 (глобальный). Стремление к снижению рисков доставки «точно в срок» увеличивает спрос на складские площади для хранения страхового запаса на полностью автоматизированных вертикальных системах хранения, снабженных роботами, интернетом-вещей и искусственным интеллектом, интегрированным в системы управления складом WMS (Warehouse Management System).

Указанный тренд – один из способов повышения производительности труда в связи с тенденциями нехватки трудовых ресурсов для сектора логистики. Еще одна причина увеличения числа складов – приближение их к потребителю, что ускоряет процесс доставки и сокращает расходы на логистику.

Рынок логистической недвижимости для электронной торговли в Беларуси испытывает дефицит площадей, самые дефицитные площади – это склады с замораживанием. Из 67 белорусских логистических центров большинство построено для собственных нужд: Евроторг, А-100, Табак-инвест, Дарида, Электросила, Виталор, Алитрейд-Алми, Белинтерпрдукт и т. д. Доставку по Беларуси по аутсорсингу после ухода зарубежных операторов выполняет крайне мало компаний: Белтаможсервис, Тут и Там логистик, Алиди-Вест, Pradius Nova, Владпромимпорт, Буг-Маркет, Каравай-логистик, ВИТ-логистик, Новая логистика. Как следствие растет стоимость, особенно внутривнутриреспубликанской доставки последней мили.

Тренд 5. Бурно развивается обратная логистика (Reverse logistics) используется для логистики отходов опасных материалов электронных отходов и т. д. Reverse-логистика по прогнозам уже в 2022 г. оценивалась в 743,3 млрд долл.

Для Беларуси также крайне важно повышать на складах производительность за счет внедрения WMS из-за нехватки персонала и роста его стоимости.

Тренды в региональных объединениях: Союзном государстве, ЕАЭС и СНГ сформировались под влиянием следующих процессов:

- переориентация торговых и транспортных потоков потребовало освоения новых логистических маршрутов в Турцию, Китай, ОАЭ, Армению, Грузию;
- запрет на въезд в ЕС союзных логистических операторов потребовал создания в ЕС дочек или партнеров;
- уход мировых транспортных компаний;
- замена европейских автопроизводителей и дефицит запчастей.

Тренд 6 (евразийский). Переориентация торговых потоков Союзного государства с ЕС на Восток (Китай, ОАЭ, Турция, Иран и др. азиатские страны) требует развития транспортной инфраструктуры (Евразийский транспортный коридор), расширение железнодорожных и автомобильных коридоров в Китай и сопряжение коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» [4; 6]. Медленно, но формируется единый рынок транспортных услуг и общее транспортное пространство в ЕАЭС, СНГ и Союзном государстве.

Тренд 7 (евразийский). Бурный рост электронной торговли в ЕАЭС (на 12 % в год до 2028 г. ЕАБР) стимулирует создание логистической складской инфраструктуры (транспорт и склады). Рост электронной торговли стимулирует увеличение количества многопрофильных ТЛЦ перевалки, комплектования, переработки и хранения товаров.

Тренд 8 (евразийский). Продолжается рост китайских контейнерных поездов по железным дорогам Казахстана, России, Беларуси. По китайским статистическим данным за неполный год из КНР в ЕС по железной дороге последовало более 1 млн контейнеров и львиная доля их идет через Беларусь.

Тренд 9 (белорусский). Зарубежные маркетплейсы быстро захватывают белорусский рынок розничной торговли.

Развитие электронной торговли в Беларуси идет быстрыми темпами (удвоение за 5 лет, прирост в 2023 г. на 16,1 %). Однако из-за того, что она стартовала в Беларуси позже, чем в Китае и США, достигла только 8,1 % розничного товарооборота (5,2 млрд руб.), в Китае более 50 %, в России – 20 %, в мире – 22 %. Доминирующее положение на этом рынке занимают Wildberries и Ozon, на долю которых приходится свыше 40 % от общего объема электронной торговли [4].

Тренд 10 (глобальный и белорусский). Драйверами роста транспортной логистики, кроме переориентации экспортных потоков товаров, служит рост международных перевозок агропродовольствия и фармацевтики, что актуально и для Беларуси.

Выводы (заключение)

1. Специфика белорусской транспортной логистики – ее ориентация на международные перевозки, например, у БЖД экспортно-импортные перевозки составляют более 60 % от общего объема перевозок. Отметим, что 1 млн контейнеров БЖД к 2024 г. перевезла уже к сентябрю вместо декабря 2024 г.

Белорусская транспортная логистика быстро адаптировалась к новым торговым потокам по их доставке в Китай, Центральную Азию, Индию, Иран. Созданы устойчивые маршруты в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг». Начинает осваиваться Северный морской путь. Беларусь использует для морских перевозок 20 российских портов.

2. Необходимо ускорить цифровизацию транспортных процессов, создание национальных операторов для доставки товаров в электронной торговле, развития и удешевления доставки грузов из Китая автомобильным транспортом.

3. Проблемой остается доставка в Беларусь импортных товаров, их привозят в основном зарубежные грузоперевозчики из Польши, Китая, Казахстана.

4. Необходимо также решить проблему в Союзном государстве равных конкурентных условий по доступу к портам и тарифам на перевалку.

5. Проблема расчетов и сроков в иностранных банках, в которых не продуман комплаенс белорусских переводов.

Сформулированные выводы относительно проблем белорусской транспортной логистики могут быть полезны при разработке транспортной политики на 7-ю пятилетку.

Список литературы

1. Gospodarik E., Dutin S., Koroleva A. Eurasian Economic Union: trade, logistics under sanctions // Bankovskiy Vestnik. 2023. № 8. С. 34-40.
2. Gospodarik E.G., Kovalev M.M. Bipolar globalisation // Belaruskaya dumka. 2023. № 1. С. 4-12.
3. Gospodarik E., Koroleva A. Prospects for export of transport services in the EAEU // Bankovskiy Vestnik. 2021. № 4(693). С. 65-72.
4. Eurasian transport framework. Vinokurov E. (Head). Almaty, M.: EDB. 2024. 151 с.
5. Koroleva A.A. Mathematical toolkit for analysing the development of transport logistics in Belarus. Minsk: BSU, 2022. 279 с.
6. International transport corridor 'North-South': investment decisions and soft infrastructure. Vinokurov E. (supervisor). Almaty, M.: EDB. 2022. 86 с.
7. World Trade Report – 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future. WTO. 2023. 134 p.
8. 2024 Global Transportation & Logistics Industry Report // Benchmark International. 2024. 151 p.